

**ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX
ВЕКОВ)**

**PREVENTION OF OFFENSES AMONG MINORS IN RUSSIA (END OF THE
19TH – BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES)**

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
*д.и.н., к.ю.н., профессор,
Краснодарский университет МВД России.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,
*Doctor of History, Candidate of Law, Professor,
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.*

В период Российской империи, в ее завершающий период (конец XIX – начало XX вв.) государство уже принимало меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, которые уже можно считать как системные. Акцент делается на анализе соответствующих нормативно-правовых актов, характеризуются особенности привлечения несовершеннолетних лиц к уголовной ответственности, отбывания ими наказания в местах лишения свободы. Делается вывод о том, что применяемые тогда методы предупреждения девиантного поведения несовершеннолетних могут быть востребованы и в современной России.

During the period of the Russian Empire, in its final period (late 19th - early 20th centuries), the state already took measures to prevent delinquency among minors, which can already be considered systemic. The emphasis is on the analysis of relevant legal acts, characterizing the features of bringing minors to criminal responsibility and serving their sentences in places of deprivation of liberty. It is concluded that the methods used then to prevent deviant behavior of minors may be in demand in modern Russia.

Ключевые слова: профилактика правонарушения, несовершеннолетние, пенитенциарная политика, исправительные заведения.

Key words: crime prevention, minors, penitentiary policy, correctional institutions.

Проблема предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних перманентно является актуальной для России. Не является исключением и настоящее время [1]. Как представляется, такое положение в немалой степени объясняется тем, что в России в недостаточной мере используется исторический опыт деятельности государства по предупреждению правонарушений и в целом антиобщественного образа жизни среди несовершеннолетних девиантов, и прежде всего это касается наиболее сложной их категории, связанных с криминальной средой.

В этой связи заслуживает внимания праворегулирующая и правоприменительная деятельность Российской империи конца XIX – начала XX вв. Так, согласно ст. 137 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1906 г. [9] «дети, коим менее десяти лет от роду, не подвергаются судебному преследованию и определенному в законах наказанию». Как и раньше, особо требовалось выяснять, действовал несовершеннолетний «по разуме»

нию» или «не по разумению» - в зависимости от этого обстоятельства по-разному решался вопрос о характере уголовно-правовых мер воздействия на такого несовершеннолетнего. В первом случае несовершеннолетние отдавались «под ответственный надзор, по усмотрению суда, или их родителям, или лицам, на попечении коих они состоят, или другим благонадежным лицам, изъявившим на то согласие» [9] (ст. 137).

Вместе с тем характер уголовно-правовых мер зависел от степени общественной опасности совершенного деяния – если за него назначено наказание не ниже тюремного заключения, то «означенные несовершеннолетние могут быть обращаемы в исправительные приюты либо колонии несовершеннолетних преступников, где сии заведения устроены. Несовершеннолетние от четырнадцати до семнадцати лет, в случае учинения преступных деяний, за которые в законе назначены уголовные наказания, обращаются по преимуществу в исправительные приюты или колонии для несовершеннолетних преступников» [9] (ст. 137 Уложения).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что законодатель в нормах уголовного права регулирует вопросы, связанные с воздействием на несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, которые не подвергаются уголовному наказанию в силу своего небольшого возраста. Это очень важный момент, требующий внимания современного российского законодателя.

Далее, характерной чертой пенитенциарной политики Российского государства, начиная с конца XIX в., является законодательное выделение несовершеннолетних преступников в качестве особой категории отбывающих наказания. Тогда пенитенциарной общественностью было обращено внимание на то обстоятельство, что совместное содержание взрослых и несовершеннолетних арестантов не идет на пользу последним, поскольку способствует развитию и закреплению у последних преступной субкультуры и, кроме того, условия содержания в существующих пенитенциарных учреждениях переносились несовершеннолетними гораздо тяжелее. Об этом достаточно откровенно речь шла на съездах представителей воспитательно-исправительных приютов [2].

Здесь же заметим ту важную роль, которую играли в пенитенциарной сфере общественные организации, в том числе Общество попечительное о тюрьмах. Так, усилиями благотворительных организаций и Главного тюремного управления стало издание Положения о воспитательно-исправительных заведениях 1909 г. [8] Этот документ является первым правовым актом в истории уголовно-исполнительного права России, где специально регулируются вопросы порядка и условий исполнения и отбывания лишения свободы в отношении несовершеннолетних лиц применительно для всего государства (ранее действовали отдельные уставы конкретных воспитательно-исправительных приютов).

В самом начале этого правового акта указывалось, что воспитательно-исправительные заведения для несовершеннолетних состоят под высочайшим покровительством Его Императорского Величества. Эти заведения предназначались «для нравственного исправления помещаемых в них несовершеннолетних и приготовления их к честной и трудовой жизни» (ст. 1 Положения). Далее указывалось, что с этой целью воспитательно-исправительные заведения, заботясь о религиозно-нравственном, умственном и физическом развитии своих воспитанников, дают им первоначальное общее образование, а также практические познания, «которые доставили бы им возможность снискивать себе средства к существованию».

Все воспитательно-исправительные заведения находились в ведении Министерства юстиции, а точнее – Главного тюремного управления этого министерства. Это касалось не только государственных, но и частных заведений, функционирующих на благотворительные средства. Подчеркивалось, что исправительные заведения образуются отдельно для мужского и женского пола. Согласно Положению (ст. 7) в воспитательно-исправительные заведения помещались несовершеннолетние в возрасте от 10 до 17 лет: признанные виновными в со-

вершении какого-либо преступного деяния - в соответствии с приговором или определением суда; обвиняемые и подсудимые, в отношении которых имеется необходимость заключения под стражу как меры пресечения - по постановлению соответствующих следственных и судебных органов; не имеющие определенного места жительства, беспризорные по постановлению комитетов, правлений или соответствующих обществ, ведающих воспитательно-исправительными заведениями; отдаваемые на исправление родителями - по согласованию с администрацией воспитательно-исправительных заведений.

Воспитательно-исправительные заведения обладали весьма существенными льготами по налогообложению. Представляется, что этот опыт целесообразно использовать применительно и к современным воспитательным колониям, которые таковых не имеют. Кроме того, льготы получали директор и сотрудники, работающие в качестве преподавателей, - они, в частности, освобождались от воинской повинности. Достаточно большие полномочия имели педагогические советы, которые могли, в частности, по своему усмотрению отдавать воспитанников (от 15 до 17 лет) на обучение «благонадежным мастерам». По окончании срока пребывания в воспитательно-исправительном учреждении несовершеннолетние передавались в патронат, однако администрации учреждения предписывалось, тем не менее, в течение трех лет вести наблюдение за своими бывшими воспитанниками.

Постепенно исправительных заведений в России становилось больше. К началу 1917 г. их число составляло уже 57, в которых содержалось более двух с половиной тысяч воспитанников [3]. К этому нужно добавить и возросшее число учреждений для сирот – так, только Московское общество попечения о бедных и больных детях открыло к 1899 г. 89 учреждений [7, с. 26]. Тем не менее этот аспект политики Российское государство стало развивать заметно позже, чем ведущие европейские государства, где такого рода пенитенциарные и другие детские учреждения действовали значительно раньше, что свидетельствовало о недостаточном внимании российского самодержавия к проблеме предупреждения преступности среди несовершеннолетних, следствием чего, в частности было значительное количество нищих и беспризорных детей в России в начале XX в. - около 2,5 миллионов человек. Число осужденных несовершеннолетних преступников в возрасте от 10 до 17 лет за период 1901-1910 гг. увеличилось более чем в два раза [6, с. 41]. Как нам представляется, в этот период Россия переживала чрезвычайно сложный период, связанный с высоким социальным напряжением в обществе, и власть больше думала о том, как сохранить статус-кво в борьбе с усиливающимся революционным движением, чем о насущных социальных проблемах, в том числе о предупреждении преступности среди несовершеннолетних.

В завершающий период Российской империи были учреждены также суды по делам несовершеннолетних – по примеру европейских стран. Первый такой суд открылся в Петербурге в 1910 г. Функции суда осуществлялись мировые судьи. К его компетенции относились дела о преступлениях несовершеннолетних, а также взрослых подстрекателей подростков. Этот суд ведущими российскими юристами рассматривался как «орган государственного попечения о несовершеннолетних, действующий в судебном порядке» [5, с. 126]. Следует заметить, что созданию в России судов по делам несовершеннолетних предшествовала активная позиция российской юридической общественности, в рамках которой силами студентов юридического факультета Московского университета было проведено исследование по изучению личности несовершеннолетних правонарушителей, результаты которого подкрепили предложение о создании специальных судов по делам несовершеннолетних [4]. В советский период институт таких судов был ликвидирован. В современной России среди юридической и педагогической общественности также обсуждается идея создания ювенальной юстиции, однако решения пока не приняты.

Добавим еще, что в дореволюционной России существовало довольно много периодических изданий, которые наряду с другими уделяли внимание вопросам социального устрой-

ства «трудных» детей, то есть их социальному признанию. Одним из таких изданий был журнал «Детская помощь». На его страницах отражалась широкая картина государственной, частной и общественной благотворительности в России и за рубежом. Журнал «Детская помощь» издавался в Москве в 1885-1894гг. Обществом попечения о неимущих детях. Материалы журнала распределялись по нескольким рубрикам. В рубрике «Распоряжения правительства» публиковались важнейшие правительственные акты по вопросам социальной защиты детей. В рубрике «Отдел Общества» содержались отчеты, материалы заседаний и другие документы Общества попечения о неимущих детях, издававшего журнал. В рубрике «Проект» публиковались проекты новых благотворительных заведений, обществ. В «Литературном отделе» читатель мог прочитать как литературные произведения на религиозно-нравственные темы, так и доклады об общих проблемах благотворительности и материалы с описанием опыта вспомоществования неимущих за рубежом. Журнал был высоко оценен общественностью. Представляется, что многие методы работы общественных организаций и государственных учреждений того времени могут быть полезны для современной России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Курмаева Н. А., Герасимова М. М. Правовые меры предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних // Контентус. 2022. № 5. С. 34 - 42.
2. ГАРФ. Ф. 122. Оп.1. Ч.1. Д.685. Л.21-99.
3. ГАРФ. Ф. 7420. Оп.2. Д.361. Л.1.
4. Гернет М.Н. Дети-преступники. М., 1912 (в дальнейшем Гернет М.Н. уже в советское время издаст ряд работ по этим проблемам).
5. Люблинский П.И. Борьба с преступностью в детском и юношеском возрасте. М., 1911. С.166.
6. Панкратов Р.И., Тарло Е.Г., Ермаков В.Д. Дети, лишённые свободы. М.: Юрлитинформ, 2003. С. 41.
7. Розенфельд Б.Р. Первые учреждения для детей народа в царской России. // Советское государство и право. 1991. № 6. С. 26.
8. Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею // Свод законов Российской империи. СПб, 1914. Т.Х111-Х1У.
9. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных // Свод законов Российской империи / Сост. присяжный поверенный А.М. Нюренберг. Т. 15. СПб., 1910.

© Упоров И.В., 2024.